

APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE SPAZIALI AI DIVERSI SETTORI DELL'INDUSTRIA

9 Ottobre, ore 16:00
Exhibition Hall - Room 1

È generalmente riconosciuto che sia le industrie spaziali che quelle non spaziali trarrebbero beneficio da uno sviluppo comune in vari settori di ricerca. Nell'ambito del seminario verranno discussi esempi di trasferimenti tecnologici avvenuti e potenziali applicazioni.

- 16:00 "Introduzione al trasferimento di tecnologie spaziali all'industria"
Andrea Barbagelata
Project Director, **D'Appolonia**
- 16:10 "Massive Data Handling: un esempio di trasferimento tecnologico"
Gastone Trevisiol
Managing Director, **ACS**
- 16:30 "Applicazioni non spaziali di un sistema di posizionamento satellitare"
Maria Teresa Ravazzotti, Alenia Aerospazio
Giovanni Gatto, NES
- 17:00 "Applicazioni di microgravità nell'industria automobilistica"
Heinz Sprenger
Scientific Marketing Manager, **Intospace**
- 17:20 "Sistemi telematici per l'industria automobilistica"
Paola Carrea
Electronic Systems, **Centro Ricerche FIAT**

CENTRO ESPOSITIVO LINGOTTO
TORINO - ITALIA

I seminari sono organizzati da:

D'Appolonia S.p.A.
Via S. Nazaro, 19
I-16145 Genova
Tel. 010-3628148 - Fax 010-3621078
email: dappolonia@PN.ITnet.it
Sito Web <http://www.dappolonia.it>

Nell'ambito del

48° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI ASTRONAUTICA

"Developing business from space"
6 - 10 Ottobre 1997

saranno tenuti i seguenti:

SEMINARI sul Trasferimento di Tecnologie dallo Spazio

rivolti a ricercatori e tecnici, dirigenti e imprenditori del settore spaziale e dei diversi settori industriali.

Gli incontri avranno luogo presso il

Centro Espositivo Lingotto, Torino (Italia)
Transfer of Technology Hall

D'APPOLONIA

The Spacelink Group

IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE DALLO SPAZIO

7 Ottobre, ore 9:30
Transfer of Technology Hall

Nel corso del seminario verranno descritte le misure di supporto alla promozione del trasferimento di tecnologie spaziali a settori diversi. Verranno presi in considerazione i diversi possibili approcci sostenibili e le modalità secondo le quali le imprese afferenti al settore non spaziale possono trarre beneficio dai programmi di trasferimento tecnologico.

- 9:30 Benvenuto
- 9:40 "Il Programma di Trasferimento di Tecnologie della NASA"
Ronald Thorenton
Director for Regional Technology Transfer Center, NASA
- 10:00 "Il Programma di Trasferimento di Tecnologie dell'ESA"
Anne-Marie Hieronimus Leuba
Director of Space Commercialization Office, ESA
- 10:20 "Il Programma di Trasferimento di Tecnologie in Italia"
Andrea Barbagelata
Project Director, **D'Appolonia**
- 10:40 "Il Trasferimento di Tecnologie in Olanda"
D. DeHoop
Manager of the Space Technology Programme, **Netherlands Agency for the Aerospace Programs**
- 11:00 "Il Ruolo dell'Agenzia Spaziale Italiana nel Trasferimento di Tecnologie"
Bartolomeo Pernice
Responsabile del Coordinamento con l'ESA, ASI
- 11:20 Tavola Rotonda
- 12:00 Conclusioni

FORUM SULL'UTILIZZO INDUSTRIALE DELLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE

8 Ottobre, ore 9:30
Transfer of Technology Hall

L'obiettivo del forum è quello di fornire assistenza nella definizione di regole e condizioni appetibili per gli utenti commerciali della Stazione Spaziale Internazionale. I potenziali utenti saranno invitati ad esprimere il loro punto di vista e le proprie esigenze relativamente a due specifici elementi della Stazione Spaziale: la Technology Exposure Facility (TEF) e l'European Drawer Rack (EDR) i cui modelli verranno mostrati. I risultati del dibattito contribuiranno alla definizione dei requisiti richiesti alla Stazione Spaziale.

- 9:30 Introduzione al Forum:
Dr. J. Feustel-Buechl, Director of Manned Spaceflight and Microgravity, ESA
- e
Dr. H. Kappler, Director of Industrial Matters and Technology, ESA
- 10:00 Introduzione agli Aspetti Tecnologici:
Dr. R. Aceti, In-Orbit Technology Demonstration Programme Manager, ESA
- 10:20 Introduzione dei temi di discussione da parte di esponenti chiave dell'industria:
Dr. P. Hoffmann, Kayser-Threde (D)
Dr. L. Braak, Medes (F)
Dr. M. Pascucci, Laben (I)
Mr. J. Thailhades, Matra Marconi Space (F)
Dr. M. Klauda, Bosch Telecom (D)
Dr. D. Wagner, Aerospatiale (F)
- 11:50 Dibattito e Conclusioni

LE TECNOLOGIE SPAZIALI E LE SCIENZE DELLA VITA

8 Ottobre, ore 15:00
Transfer of Technology Hall

L'obiettivo del seminario è di focalizzare l'attenzione sulle aree di sinergia tra la ricerca medica e quella spaziale al fine di stimolare lo scambio di idee ed informazioni scientifiche. Saranno presentati e discussi gli sviluppi in corso ed alcuni casi rilevanti.

- 15:00 "Il ruolo di Promedus nella promozione dell'utilizzo dello spazio nel settore medico"
Pierre Lionnet
Secretary, **Promedus**
- 15:20 "6-DoF sistema di simulazione di assenza di gravità per utilizzi spaziali e medicali"
Riccardo Antonini
Scientist, **Roma Ricerche and University of Torvergata**
- 15:40 "Applicazioni terrestri di telemedicina spaziale"
Thomas Weber
Scientist, **DLR**
- 16:00 "Applicazione di tecnologie spaziali nel settore medico: l'esperienza inglese"
John Rootes
Direttore, **JRA Aerospace and Technology**
- 16:20 Tavola Rotonda
- 16:50 Conclusioni